

O Estágio na Formação do Pedagogo: Escola Municipal Padre Luigi Salvucci

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19222598>

Ana Carolyne Serafim (Pedagogia- Unioeste)

Email: anacarolineserafin@gmail.com

Resumo: Este resumo é decorrente da disciplina de Prática de Ensino I sob a forma de Estágio Supervisionado ministrada pela docente do Curso de Pedagogia Dra. Joceli de Fatima Arruda Sousa que tem como objetivo observar de forma participativa o papel do estágio na formação do pedagogo. É uma disciplina anual, com 136 horas, dividida em 68 horas em sala de aula todas as segundas-feiras, 68 horas em estágio supervisionado e confecção do relatório final. Na caracterização foi observado que a Escola Municipal Padre Luigi Salvucci, está localizada no bairro Vila C Nova, na cidade de Foz do Iguaçu, sendo uma instituição de grande porte que atende mais de 600 alunos. Ao observar o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, foi analisado que nele contém o contexto e o perfil dos estudantes da escola, é um documento elaborado de forma coletiva por todos envolvidos na comunidade escolar e é reformulado sempre que necessário. Nele está explícito desde projetos de ensino, concepção de homem, sociedade e educação, avaliação, conteúdos, encaminhamentos, patrimônio físico, humano e intelectual. No Regimento Escolar foi observado e analisado o documento, registrando a concepção de avaliação, recuperação de estudos, promoção, atribuições da equipe pedagógica, dos professores e alunos. Com relação aos estágios e à prática de ensino, de acordo com Freitas: (Sugere-se, portanto, que o estágio seja feito ao longo do curso de forma a orientar o licenciando para ser capaz de analisar, criticar e propor práticas educativas inovadoras.” (Fávero, op. cit.. p.556).

Palavras-chave: Estágio, Ensino, Prática Pedagógica.

Introdução

O estágio supervisionado na modalidade de observação participativa, tem como objetivo a análise documental da instituição de ensino, bem como analisar o trabalho desenvolvido pela gestão democrática da escola, equipe pedagógica e trabalho do professor, buscando entender qual o papel do estágio na formação do pedagogo.

A Escola Municipal Padre Luigi Salvucci atende uma comunidade com uma demanda de vulnerabilidades sociais muito alta. De acordo com o questionário sociodemográfico realizado pela escola, grande parte dos alunos residem no bairro onde a escola está localizada, porém, atende também, alunos dos bairros: Cidade Nova, Vila Solidária, Jardim Almada, São Sebastião e Condomínio Grande Lago. Assim como, alunos imigrantes, oriundos da Venezuela, Paraguai e Equador, as famílias, são compostas de várias formas, assim como a profissão e a renda. Portanto, Freitas destaca que conceitos como realidade escolar, conteúdo escolar, transformação social, práticas bem sucedidas, relação teoria/prática, não podem ser entendidos como conceitos neutros, assépticos, desligados da realidade histórico-social que os sustenta. Esta significação só adquire sentido quando referenciada a um projeto histórico que expresse de que escola falamos, a que conteúdos nos referimos e por qual transformação social estamos lutando.

Faz-se necessário, portanto, explicitar qual é o entendimento que temos de prática, prática de ensino e prática pedagógica. (Freitas,1996, p.85-86)

Material e Métodos

A metodologia adotada foi qualitativa, baseada na observação participativa e análise documental. O estágio supervisionado teve carga horária de 68 horas, complementadas por 68 horas de atividades teóricas da disciplina

Contexto Escolar e Desafios Sociais

A escola está localizada em um bairro de grande vulnerabilidade social, com alunos e famílias que enfrentam dificuldades como: Racismo estrutural, pobreza, desigualdade, precariedade no contexto econômico, sociocultural e psicossocial, fazendo com que desenvolvam baixa autoestima e defasagens de aprendizagem. Esses fatores evidenciam a necessidade de práticas pedagógicas intencionais, que promovam um ambiente escolar mais inclusivo e igualitário, considerando a realidade social.

Projeto Político-Pedagógico (PPP)

O PPP da escola, construído coletivamente, expressa concepções de educação, escola, processo de ensino-aprendizagem e sistema de avaliação. Ele orienta as práticas pedagógicas, a organização curricular e as estratégias de avaliação, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Referencial Curricular do Paraná, reforçando o compromisso com uma proposta pedagógica que busca o desenvolvimento pleno do estudante.

Articulação entre Teoria e Prática

Freitas (1996) em Trabalho, Relação Teoria-Prática e o Curso de Pedagogia destaca a afirmação de Piconez (1991), quando diz “a Prática de Ensino/Estágio Supervisionado precisa ampliar sua caracterização política, epistemológica e profissional, uma vez que sendo uma atividade teórico-prática, envolve a totalidade das ações do currículo do curso.” As observações feitas através da disciplina de Prática de Ensino I proporcionou a articulação entre os saberes teóricos e a experiência prática.

Pimenta (2010) enfatiza o estágio como espaço de articulação entre saberes, onde o futuro professor aprende a pensar pedagogicamente sua ação e a se constituir como sujeito da prática educativa. Essa perspectiva foi fundamental para compreensão da importância do planejamento, da reflexão e da adaptação das práticas pedagógicas ao contexto real da escola.

Ainda, ressalta-se o posicionamento de Freitas (1996), “as diferentes concepções de prática de ensino e de estágio revelam, na verdade, diferentes formas de pensar a sociedade e

sua transformação, ou seja, diferentes projetos históricos.”

Formação da Identidade Profissional

A possibilidade de realização do estágio no ambiente escolar, nos faz vivenciar a realidade de cada criança ali presente, tendo um olhar humanizado, repensando a estrutura social a qual fomos impostos, assim como pensar sobre a desconstrução dos currículos tradicionais, levando os alunos a desenvolverem senso crítico, questionarem e se perceberem na sociedade a qual fazem parte. Como futuros pedagogos, devemos pensar em nossas práticas, quais medidas tomar, como valorizar o trabalho intelectual que é tão desvalorizado.

Considerações finais

Concluo assim, que o estágio na formação do pedagogo, vai além de apenas uma observação que historicamente é desvalorizada.

Penso que para se formar pedagogo, precisamos ter o olhar crítico e sensível, sermos inclusivos, compreensivos, comprometidos, acolhedores e respeitosos com a realidade, e as vivências de cada aluno que podemos ter o prazer de contribuir em sua formação e enriquecimento de seus saberes.

Referências

- Escola Municipal Padre Luigi Salvucci. Projeto Político Pedagógico. Foz do Iguaçu, PR, 2024/2025.
- FÁVERO, Maria de Lourdes. Universidade e estágio curricular: subsídios para discussão. In: ALVES, Nilda (Org.). Formação de professores: pensar e fazer. São Paulo: Cortez, 1992. pp. 556.
- FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- FREITAS, Helena Costa Lopes de. O trabalho como princípio articulador na prática de ensino e nos estágios. Campinas, SP: Papirus, 2007.
- FREITAS, Helena Costa Lopes de. Trabalho, relação teoria e prática e o curso de Pedagogia. In: BRZEZINSKI, Iria (org.). Formação de professores: um desafio. Goiânia: UCG, 1996.
- PIMENTA, Selma Garrido. Estágio na formação de professores: unidade entre teoria e prática? 10. ed. São Paulo: Cortez, 2010.